

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тураев Даниер Амирович.

Термезский государственный педагогический институт
Преподаватель кафедры технологического образования.

Аннотация. В данной статье описаны дидактические возможности развития профессиональной изобразительной компетентности будущих педагогов технологического образования.

Ключевое слово: компетентность, технологии, студенты, информация, специалист, производство, исследования, инженерия, компьютерная графика

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak texnologik ta'lim fani o'qituvchilarining kasbiy grafik kompetentligini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlariga oid mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'z: kasb, kompetensiya, tehnologiya, talabalar, axborot, mutahassis, ishlab chiqarish, tadqiqot, muhandislik, kompyuter grafikasi

Abstract. This article describes the didactic possibilities of developing the professional graphic competence of future teachers of technological education.

Key words: competence, technology, students, information, specialist, production, research, engineering, computer graphics

Современный процесс глобализации требует от специалистов любой области высокой компетентности, ответственности и конкурентоспособности на рынке труда. Современный педагог должен не только хорошо знать профессию, но и быть готовым к постоянному профессиональному росту, быть социально и профессионально активным.

Необходимо пересмотреть систему высшего образования с учетом потребностей современного общества на основе компетентностного,

деятельностного, учебно-ориентированного и информационно-технологического подходов.

Система развития графической компетенции учащихся зависит от объективных и субъективных условий, внешних и внутренних факторов. В любой педагогической системе отчетливо просматриваются два понятия: Дидактическая задача и технология ее решения. Структура дидактического задания отражает цели, исходя из ситуаций (условий) и имеющейся информации (деятельностного содержания) в сфере деятельности человека. [162].

Целью нашего исследования дидактических возможностей подготовки учителя технологического образования является организация изобразительной деятельности учащихся в процессе технического образования.

В нашем исследовании содержание учебных материалов определяется интеграцией изобразительной и учебно-конструктивной деятельности на каждом этапе подготовки студентов к профессионально-педагогической деятельности.

Процесс формирования профессиональной графической компетентности будущих педагогов технологического образования строится на системно-деятельностном подходе. Роль изобретательности в его творчестве, то есть в опыте творческого использования своих навыков и квалификации в профессиональной графической работе, весьма несравнима. Творческая проектно-конструкторская деятельность изобретателя послужила основой для построения логического содержания.

Деятельность конструктора делится на следующие этапы:

1. Концепция создания объекта – этап построения в проектировании, при котором исходная модель объекта изготавливается мысленно или текстовыми, графическими средствами или экспериментальным путем; результат этого

лежит в основу построения технического устройства и разработки технологического приема.

2. Конструирование – этап проектирования, на котором выражение содержания определяется деталями технического объекта. В процессе строительства конструктор должен отражать только то, что является результатом его мыслительной деятельности и еще не существует. Это творческая инженерная задача в технической сфере.

Синтез – это творческое сочетание конструкторских идей в технических устройствах и технологии подготовки изделия к практическому использованию.

При объяснении терминов «проектирование» и «строительство» целесообразно рассматривать их вместе, а не отделять одно понятие от другого. На самом деле термин «строительство» означает строить, а «дизайн» означает создание проекта, идеи, а строительство включает в себя проектирование. Проектно-строительная деятельность должна учитываться при создании технических устройств в строительной деятельности.

Анализируя вышеизложенное, проектирование и строительство можно считать творческим, сложным и взаимосвязанным процессом. Проектирование – это вид инженерной деятельности, который связан с разработкой проекта подготовки сооружения, а строительство – стадия проектирования, включающая в себя создание вариантов конструкции, расчеты, пошаговое выполнение операций. берет

В основе нашего исследования лежит анализ процесса развития графической компетентности будущих педагогов технологического образования.

Исходя из вышеизложенного, в целях повышения качества и эффективности подготовки будущих педагогов технологического образования мы определили, что одной из основных задач нашего исследования является обратить внимание на систематизацию и согласованность государственных

образовательных стандартов, учебных планов и программы. Соответственно, при проведении исследования, опираясь на общий характер образовательного направления, избранного в качестве объекта научного исследования, уточнялось представление о тех аспектах, на которые необходимо обратить внимание в развитии профессиональной графической компетентности обучающихся.

Предметы, средства педагогической деятельности, методы, приемы, применяемые в процессе подготовки педагогических кадров в сфере довузовского образования для технологического образования общеобразовательных школ, средних специальных, профессионально-технических учебных заведений; Заниматься научно-педагогической исследовательской работой в Академии наук Республики Узбекистан и отраслевых научно-исследовательских институтах, а также в качестве самостоятельного научного сотрудника; охватывает сложный комплекс вопросов, таких как профессиональная деятельность в средствах массовой информации, органах государственного управления, других государственных и негосударственных учреждениях.

Объекты профессиональной деятельности бакалавров в сфере технологического образования:

- учебный процесс; - педагогические технологии и методы обучения;
- теоретические вопросы образования; - методика обучения;
- технологии управления образовательным процессом на основе проектирования, процесс проектирования и организации лекционных, практических и лабораторных занятий, процесс формирования личного и профессионального информационного пространства, образовательный процесс внешкольных образовательных учреждений; процесс постановки учебных задач и поиска их решения; управление образованием и организация педагогического процесса;

- научно-исследовательские процессы, процессы духовно-просветительской работы по продвижению по соответствующей специальности.

Возможны дополнения и изменения в сферах профессиональной деятельности бакалавров с учетом современных достижений науки, техники и техники в данной области, а также требований кадровых заказчиков.

- К профессиональной деятельности бакалавров в сфере технологического образования относятся:

- преподавание дисциплин технологии образования в общеобразовательных школах, профессиональных дисциплин в средних специальных профессиональных колледжах, работа учителем в профессионально-технических учебных заведениях;

- работать воспитателем в учреждениях, кроме общеобразовательных школ, профессиональных колледжей;

- работа в системе образования в должностях кабинет-менеджера, лаборанта и приравненных к ним должностях;

- работа методистом в министерствах, отраслевых ведомствах и учреждениях, осуществляющих обучение по соответствующим образовательным направлениям в должности преподавателя технологического образования;

- работа младшим научным сотрудником в научно-исследовательских организациях в области педагогики и технических наук;

- работа в общеобразовательных средних учебных заведениях и внешкольных образовательных учреждениях;

- работа в органах местного самоуправления и местных центрах духовности и просвещения.

В процессе НИОКР были определены компетенции, необходимые для профессионального развития будущих педагогов технологического образования и их профессиональной деятельности. На рис. 2.1.1 показан набор

компетенций, необходимых для профессионального развития будущих педагогов технологического образования, а на рис. 2.1.2 – в их профессиональной деятельности.

Виды профессиональной деятельности бакалавров в сфере технологического образования: педагогическая; научное исследование; духовно-просветительская; организационное управление; производственная деятельность. Возможны дополнения и изменения в сферах профессиональной деятельности бакалавров с учетом современных достижений науки, техники и техники в данной области, а также требований кадровых заказчиков.

Словом, становится важным фактором формирования графической компетентности технических направлений информационно-образовательной среды в перспективе при подготовке учителей технических наук. Важно учитывать возможности смешанных образовательных технологий при обучении изобразительным понятиям в области техники, а такая форма обучения позволяет решить ряд педагогических задач, например: реализация индивидуальных образовательных траекторий в зависимости от уровня начальной подготовки учителя технологии; позволяет стимулировать изучение науки, усилить воспитательную деятельность учителя, создать комфортную и эмоционально-психологическую среду в процессе учебного процесса.

Использованная литература.

1. O'zbekiston Respublikasining "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risidagi"gi (2019 yil 29 oktabr) Qonuni // <https://lex.uz/doc/4571490>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi (2017 yil 7 fevral) Farmoni // https://lex.uz/pages/getpages.aspx?list_id=3107036# 3109146

3. Nishonova S. “Komil inson tarbiyasi”, Toshkent, “Istiqlol”, 2003 y. 2. O‘. Tolipov va boshqalar “Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot”. T., “Fan”, 2005 y.
4. Vyazankova V.V. Axborot va ta’lim muhit shartlarida tayyorlanishning texnik yo‘nalishlari bo‘yicha bakalavranlarning grafik kompetensiyasini shakllantirish // Fan va ta’limning zamonaviy muammolari. - 2021 yil - 2-son; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=30663> (kirish 09.12.2022).
5. Choriev, R. K., Khujakeldiev, K. N., Kucharov, S. A., Khayitova, S. D., Abdiev, N., & Amirqulov, X. Q. (2022). Pedagogical Problems Of Distance And Traditional Education. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2895-2904.
6. Azamov, A. A., Kuchkarov, A. S., & Holboyev, A. G. (2019). The pursuit-evasion game on the 1-skeleton graph of a regular polyhedron. ii. Automation and Remote Control, 80, 164-170.
7. Kucharovich, O. A., & Akmalovich, K. S. (2022). Innovative Teaching Methods and their Practical Application in Technological Education Classes. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(5), 305-309.
8. Dusyarov, X. C., Odinayev, A. K., & Kucharov, S. A. (2021). CRITERIA FOR ASSESSING STUDENT KNOWLEDGE IN TECHNOLOGY CLASSES. Academic research in educational sciences, 2(3), 1168-1173.
9. Kucharov, A. S. (2022). IMPLEMENTATION OF “SMART AGRICULTURE” TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE COMPLEX OF UZBEKISTAN. Архив научных исследований, 2(1).
10. Kucharov, A. S., Bobojonov, A. B., Kamalova, E. A., Ishmanova, D. N., & Ishmukhamedov, B. J. (2022). Digitalization of the Strategic Management Systems of the Oil and Gas Industry Enterprises. In Big Data in the GovTech System (pp. 119-125). Cham: Springer International Publishing.

11. Ko'charov, S. (2022). PREPARATION OF PROFESSIONAL TEACHERS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITIES. Физико-технологического образование, (3).
12. Choriev, R., & Kucharov, S. (2023). METHODOLOGY OF USING ELECTRONIC TEXTBOOKS IN THE FIELD OF TECHNOLOGICAL EDUCATION. Science and innovation, 2(B1), 371-373.
13. Rozimurod, Q., Kocharovich, O. A., & Ogli, Y. S. F. (2023). ABOUT VIBRATION NOISE PROBLEMS IN MACHINERY AND MACHINES USED IN COTTON GINNING FACTORIES (CCP). Science and innovation, 2(A4), 220-226.
14. Odinaev, A., Qalandarov, R., & Xolmatov, B. (2023). PROBLEMS OF IMPROVING THE TECHNOLOGY OF REPAIRING BLOCKS AND CYLINDER LINERS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 4(1), 97-99.
15. TK Abdugafforovich, SS Yuldashevich, TB Muhiddinovich, TD Amirovich Think India Journal 22 (14), 13791-13800-Project Development Of Competence Of Future Drawing Teachers Using Geometric Reflection Techniques.